

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Мехрангиз Худаярова Мурадовна

Магистр Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744936>

Аннотация: Этот комплекс бытовых услуг образует новую экономическую сферу под названием электронная коммерция. Электронная коммерция – это покупка и продажа товаров или услуг в электронном виде через Интернет. Это также может применяться к другим видам онлайн-деятельности, таким как аукционы, лотереи и банковские операции. В этой статье мы обсудим различные виды электронной коммерции, ее преимущества, почему электронная коммерция важна и насколько необходим этот новый вид бизнеса в Узбекистане. В этой статье мы обсудим различные типы электронной коммерции, ее преимущества и недостатки, а также почему электронная коммерция важна.

Ключевые слова: электронная коммерция; электронный бизнес; электронная торговля; электронные коммуникации; инновационное развитие.

Введение

В ходе проводимых реформ нашей обязанностью должно стать решение проблем развития субъектов электронной коммерции и рассмотрение соответствующих мер.

Как известно Визу, повышение роли субъектов электронной коммерции в цифровой экономике становится сегодня наиболее актуальной проблемой. В связи с этим мы стали свидетелями подписания ряда указов и законов в целях поддержки деятельности субъектов электронной коммерции в экономике нашей страны.

В Вугунде можно организовать и расширить деятельность субъектов электронной коммерции, тем самым развивая экономику региона и увеличивая долю сектора в валовом продукте труда.

Деятельность субъектов электронной коммерции является одним из основных факторов производства валового продукта труда экономики развитых стран мира.

Значимость предпринимательства в условиях цифровой экономики определяется такими важными признаками, как участие в отношениях собственности, стремление к прибыли, участие в конкуренции, владение коммерческой тайной, владение имиджем, предположение о экономической деятельности.

В частности, значимость деятельности субъектов электронной коммерции в развитии экономики отличается от других отраслей тем, что, помимо вышеперечисленного, им необходимы достаточные условия, инфраструктура и гарантированный рынок для их деятельности.

В последние годы усилия правительства по поддержке и поощрению деятельности субъектов электронной коммерции в нашей республике привели к развитию субъектов электронной коммерции и более широкому развитию отрасли в регионах.

Кроме того, можно внести следующие предложения и рекомендации по развитию субъектов электронной коммерции в условиях цифровой экономики:

По мнению Виринши, необходимо добиться того, чтобы действующая система правового регулирования отношений в сфере электронной коммерции

соответствовала стремительным изменениям в развитии отрасли и, в свою очередь, сделать возможным охват широкого сегмента электронной коммерции. население и субъекты предпринимательства использовать данную электронную коммерцию;

Во-вторых, должны быть сняты устаревшие бюрократические барьеры на пути экспорта товаров (услуг) посредством электронной коммерции, которые не позволяют местным субъектам предпринимательства полноценно конкурировать на внешних рынках, а также оптимизировать затраты;

Поэтому процесс внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на развитие электронной коммерции, должен быть правильно налажен, иначе это приведет к стагнации цифровизации экономики и развития предпринимательской деятельности;

В-четвертых, необходимо внедрить интеграцию с известными зарубежными аналогами локальных платежных систем, дать возможность субъектам предпринимательства страны работать в полноценном международном сотрудничестве с ведущими зарубежными организациями в сфере электронной коммерции, а также повысить экспортный потенциал и конкурентоспособность местного рынка;

В частности, необходимо не допустить низкого уровня популяризации возможностей и преимуществ электронной коммерции, в том числе товаров (услуг), особенно безналичной оплаты на местах, что приводит к уменьшению размеров неформальной экономики и увеличению налоговых поступлений. в государственный бюджет;

В-шестых, действующая система налогообложения должна стимулировать расширение субъектов предпринимательства в сфере электронной коммерции, в том числе информационных посредников, что приведет к уменьшению объемов конфиденциального обмена продукцией через Интернет, а также увеличению привлечение инвестиций и современных технологий в эту сферу.

В будущем возможно создание возможностей за счет повышения роли субъектов электронной коммерции в развитии экономики страны и поиска путей ее поддержки со стороны государства.

Обеспечить благополучие населения можно, применив это на практике и повысив роль субъектов электронной коммерции в развитии страны, показав, насколько важна проводимая исследовательская работа на практике.

References:

1. K. C. Laudon. E-commerce 2023: Business, Technology, Society – 2021 – P. 99
2. M. Hall. E-Commerce Management: A Simplified Guide to Manage Your Online Retail Store Successfully – 2021
3. Головенчик Г. Г. Цифровая экономика – М.: Экономист - 2021 – Ст. 48
4. Столбов М. И., Бренделева Е. А. Основы цифровой экономики. Учебное пособие – М.: Экономист - 2020. Ст. 247
5. Смирнов С. Н.. Электронный бизнес – М.: Прогресс -2022 – Ст. 150
6. Старков А. Н., Макашова В. Н. Основы электронного бизнеса – М.: Экономист – 2023 – Ст. 63